

VIRTUAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS

Sulton Egamov¹

Ulug'bek Isroilov²

Quvochbek Norov³

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Virtual education, students, online learning, technological revolution, flexibility, access to resources, motivation, social interaction, technological issues, virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), education system, interactive learning

ABSTRACT

This article examines how virtual education is perceived from the perspective of students, analyzing its advantages, disadvantages, and future prospects. Virtual education, a form of learning delivered through the internet and digital technologies, provides students with flexibility, convenience, and easy access to resources. However, it also has drawbacks, such as a lack of motivation, limited social interaction, and technological issues. The future of virtual education is expected to improve with the integration of advanced technologies like virtual reality (VR) and artificial intelligence (AI). The article offers a comprehensive overview of the current state and future prospects of virtual education.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14359090**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Teacher, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

³ Student, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

VIRTUAL TA'LIM TALABALAR NIGOHIDA

KALIT SO'ZLAR/
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Virtual ta'lim, talabalar, onlayn ta'lim, texnologik inqilob, moslashuvchanlik, resurslarga erkin kirish, motivatsiya, ijtimoiy aloqalar, texnologik muammolar, virtual haqiqat (VR), sun'iy intellekt (AI), ta'lim tizimi, interaktiv o'rganish

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada virtual ta'limning talabalar nigohida qanday tasavvur qilinishi, uning afzalliklari, kamchiliklari va kelajagi tahlil qilinadi. Virtual ta'lim – bu internet va raqamli texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan ta'lim shakli bo'lib, u talabalar uchun moslashuvchanlik, qulaylik va resurslarga erkin kirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, motivatsiya yetishmasligi, ijtimoiy aloqalarning cheklanishi va texnologik muammolar kabi kamchiliklar mavjud. Kelajakda virtual ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi, masalan, virtual reallik (VR) va sun'iy intellekt (AI) ning integratsiyasi bilan yanada takomillashishi kutilmoqda. Maqola virtual ta'limning hozirgi holati va istiqbollari haqida umumiy tasavvur beradi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan yangilanishlar va o'zgarishlar insoniyat tarixida yangi bir bosqichni boshlaganligini ko'rsatmoqda. Ushbu o'zgarishlar orasida virtual ta'limning o'rni alohida ahamiyatga ega. Ayni paytda talabalar uchun ta'limning shakli va metodlari tobora rivojlanib, texnologik inqilobning ta'siri bilan butunlay yangi tizimlarga asoslanmoqda. Virtual ta'lim ham aynan shunday o'zgarishlarning natijasidir. Bu maqolada virtual ta'limning talabalar nigohida qanday tasavvur qilinishi, uning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ushbu ta'lim turining istiqboli haqida so'z yuritiladi.

Virtual ta'lim nima?

Virtual ta'lim — bu internet va raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan ta'lim jarayonidir. O'quvchilar va talabalar an'anaviy darsxonalar o'rniga onlayn platformalar orqali ta'lim olishadi. Ushbu turdagi ta'limda talabalar uydan chiqmasdan, video darslar, interaktiv mashqlar, forumlar va boshqa turli xil vositalar orqali bilim olishlari mumkin. Virtual ta'lim platformalari odatda o'quvchilarni dars materiallari bilan ta'minlaydi, ular bilan bahs-munozaralar o'rnatish imkonini beradi va o'qituvchilar bilan aloqada bo'lishni osonlashtiradi.

Talabalar nigohida virtual ta'limning afzalliklari

Moslashuvchanlik va qulaylik: Talabalar uchun virtual ta'limning eng katta afzalligi uning moslashuvchanligidir. Onlayn ta'lim olish, talabalar uchun darslarni o'z vaqtida va o'z shaxsiy jadvaliga mos ravishda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bu ayniqsa, oilaviy mas'uliyatlarni yoki boshqa faoliyatlarini bajarayotgan talabalar uchun juda muhimdir.

Resurslarga erkin kirish: Virtual ta'limda talabalar dars materiallariga har doim erkin kirish imkoniga ega bo'lishadi. Darslar va video materiallar doimiy ravishda onlayn platformalarda mavjud bo'lib, talabalarga o'z vaqtida qayta ko'rib chiqish yoki o'rganilmagan mavzularni mustahkamlash imkoniyatini beradi.

Interaktivlik va hamkorlik: Onlayn kurslarda talabalar bir-birlari bilan va

o'qituvchilar bilan real vaqt rejimida muhokama qilishlari mumkin. Forumlar, guruh suhbatlari va vebinarlar o'quvchilarni bir-biriga yordam berishga, fikr almashishga va o'rganish jarayonida bir-biridan foydali ma'lumot olishga imkon yaratadi.

Texnologik ko'nikmalarni rivojlantirish: Virtual ta'lim jarayonida talabalar internet va raqamli platformalar bilan yanada yaqindan tanishadilar, bu esa ularning texnologik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu ko'nikmalar hozirgi kunda mehnat bozorida juda qadrlanadi va talabalarga kelajakdagi ish faoliyatida yordam beradi.

Talabalar nigohida virtual ta'limning kamchiliklari

Virtual ta'limda talabalar o'z vaqtini boshqarishning ko'proq mas'uliyatini o'z zimmasiga olishadi. Bu ba'zan ularning o'zini tartibga solishida qiyinchiliklar yuzaga kelishiga olib keladi. An'anaviy ta'limda talabalar o'qituvchi yoki guruhning diqqatini tortganligi uchun motivatsiya topish osonroq bo'lishi mumkin, lekin onlayn ta'limda bu jarayon murakkablashadi.

Ijtimoiy aloqaning yo'qligi: An'anaviy ta'limda talabalar do'stlari bilan birga darsda bo'lishadi, guruh ishlari va muhokamalarda faol ishtirok etishadi. Virtual ta'limda esa ijtimoiy aloqalar cheklangan bo'lib, bu talabalarda yolg'izlik va yolg'izlik hissini keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, bu turdagi ta'limda muammolarni hal qilishda shaxsiy yordam va maslahat olish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin.

Texnologik muammolar: Virtual ta'limda texnik yondashuv juda muhimdir. Internet tezligi, kompyuterlarning ishlash imkoniyatlari va boshqa texnologik omillar talabalar uchun muammo bo'lishi mumkin. Ba'zi talabalar onlayn ta'lim olish uchun zarur bo'lgan texnologiyalarga ega bo'lmasliklari mumkin, bu esa ularga ta'lim olishda qiyinchiliklar yaratadi.

Sifatli o'qituvchilarning yetishmasligi: Ba'zi onlayn ta'lim platformalarida o'qituvchilarning sifatini ta'minlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Onlayn darslar ko'pincha shablon asosida tashkil etilgan bo'lib, talabalarga individual yondashuv etishmaydi. Bu esa o'qituvchining va talabaning o'rtasidagi aloqaning zaiflashishiga olib keladi.

Virtual ta'limning istiqboli

Virtual ta'limning kelajagi juda porloq va istiqbolli. Texnologiyalarning tez rivojlanishi, internetning global miqyosda kengayishi va mobil qurilmalar orqali ta'lim olish imkoniyatlari talabalarni yanada ilg'or va qulay ta'lim tizimlariga jalb etmoqda. Shuningdek, bir qancha universitetlar va ta'lim muassasalari virtual ta'limni amalda keng qo'llab-quvvatlaydilar va buning natijasida yangi pedagogik usullar va texnologiyalar ishlab chiqilmoqda.

Kelajakda virtual ta'limning o'zgarishlar va innovatsiyalar bilan yanada boyishi, talabalar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratish ehtimoli mavjud. Masalan, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi talabalar uchun yanada interaktiv va haqiqiy o'rganish muhitini yaratishi

mumkin. Shuningdek, sun'iy intellektning ta'lim tizimiga integratsiyasi talabalar uchun individual o'qitish rejalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Xulosa

Virtual ta'lim — bu talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadigan, ammo o'ziga xos qiyinchiliklarni ham o'z ichiga olgan bir ta'lim turidir. Uning afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olib, onlayn ta'limni yanada takomillashtirish va talabalar uchun yanada qulay sharoitlarni yaratish zarur. Biroq, virtual ta'limning istiqboli juda porloq, chunki u kelajakda ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Hamma talabalar uchun teng va samarali ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmatov, A., Bo'riboev, B., Bo'riboev, A., Otabekov, A., & Egamov, S. (2020). HUDUDLARDA BOLALAR SPORINING RIVOJLANISHINI MATEMATIK MODELLASH MAMAMLALARI HAQIDA. *Arxiv Nauchnyx Publikatsiy JSPI*.
2. Akbar, K., & Sulton, E. (2021). Cloud Technology. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 458-460.
3. Malikovich, E. S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING THE BASICS OF PROGRAMMING IN A VISUALIZED ENVIRONMENT. *IMRAS*, 7(1), 168-173.
4. Egamov, S. (2020). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). *Архив Научных Публикаций JSPI*.
5. Malikovich, S. E. (2022, December). 3O'LCHAMLI MODELLAR YARATISH VA ULARNI O'QITISH METODIKASI. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 46-50)*.
6. XALIKOV, A., EGAMOV, S., & NORMATOV, J. (2022). The concept of graphic information and its essence.
7. Халиков, А., Эгамов, С., & Норматов, Ж. (2022). Informatika fanida virtual ta'lim texnologiyalari. *Общество и инновации*, 3(4/S), 109-113.
8. Turapov, U. U., Isroilov, U. B., Raxmatov, A., Egamov, S. M., & Isabekov, B. I. (2024). Splay-Method of Model Acquisition Assessment. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 5(1), 934-936.
9. Джуманов, Ж. Х., Юсупов, Р. А., Ахралов, Ш. С., Эгамбердиев, Х. С., & Исроилов, У. Б. (2019). Сув хўжалик фаолияти ўзгарган шароитларда ер ости сувлари ҳаракатини математик моделлаш (Зарафшон воҳасининг Дамхўжа сув олиш иншоати мисолида)/Муҳаммад Ал-Хоразмий Авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали. *Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари. Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал*, 4(10), 132-136.
10. Жумабоев, С., & Исроилов, У. (2020). СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИЕ. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

11. Isroilov, U. (2020). Пространственный анализ в задачах мониторинга уровней грунтовых вод Ферганской долины. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
12. Turarov, U. U., Isroilov, U. B., Guliev, A. A., & Muldanov, F. R. Non-Invasive Glucometer of Automatic Measurement of the Glucose Level in Blood.
13. Джуманов, Ж. Х., Холматов, Н. О., Исроилов, У. Б., & Муллажонов, Б. А. Стельмах АГ Вопросы хроностратиграфии и стратиграфического расчленения четвертичных отложений.